

Yumşaq buğda (*Triticum aestivum* L.) genotiplərində AAT, NADP-ME, PEPC və NAD-MDH fermentlərinin quraqlıq şəraitində aktivliyinin tədqiqi

Ulduzə Qurbanova
<https://orcid.org/0000-0001-6852-2647>

Atabəy Cahangirov
<https://orcid.org/0000-0001-7547-6589>

İrada M. Hüseynova
<https://orcid.org/0000-0003-4439-7516>

1Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, AZ1073, Bakı, Azərbaycan

2Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AZ1098, Bakı, Azərbaycan

ulduzagurbanova@mail.com; Tel.: +994 50 3381571

C3 bitki olan buğda su çatışmazlığı şəraitində fotosintezin effektivliyi C4 bitkilərlə müqayisədə daha azdır. CO₂-nin ilkin fiksasiyası və karbon turşularının metabolizmində mühüm rol oynayan C4 fotosintez fermentlərinin stres şəraitində C3 bitkilərdə öyrənilməsi olduqca aktualdır. Su çatışmazlığı bitkilərdə hüceyrə böyüməsinin zəifləməsi, ağızciqların bağlanması, tənəffüs və fotosintezin aktivliyinin azalması kimi bir sıra fizioloji və biokimyəvi cavabların yaranmasına səbəb olur. C4 fotosintez fermentləri C3 bitkilərində qeyri fotosintetik orqanlarında Krebs və Kalvin dövrəsinə mühüm rol oynayaraq amin turşularının biosintezini və antioksidant sistem üçün NADPH ehtiyacının ödənilməsini təmin edir.

Aspartat aminotransferaza (AAT) fermenti azot və karbon metabolizmasının qarşılıqlı əlaqəsində mərkəzi rol oynayır. Fermentin əsas funksiyası amin qrupunun bir molekuldan digərinə köçürülməsini kataliz etməkdir. Quraqlıq stressi şəraitində bitkilərdə metabolik balans pozulur, nəticədə enerjiyə ehtiyac artdığına görə müdafiə mexanizmləri də güclənir. AAT fermenti bu şəraitdə amin turşularının sintezində və azotun yenidən paylanmasında iştirak edərək osmoprotektor (məsələn, prolin) sintezini artırır, enerji balansını qoruyur və stress şəraitində zərərli maddələrin toplanmasının qarşısını alır.

Phosphoenolpyruvate carboxylase fermenti bitkilərdə karbon fiksasiyası və metabolik tənzimləmədə mühüm rol oynayır. Bu ferment fosfoenolpiruvat (PEP) və CO₂-dən oksaloasetat (OAA) əmələ gətirir ki, bu TCA tsikli, amin turşularının biosintezini və digər metabolik proseslər üçün olduqca vacibdir. PEPC vasitəsilə yaranan metabolitlər oksidləşdirici stresin azaldılmasına və ROS detoksifikasiyasına kömək edir. Fosfoenolpiruvatkarboksilaza fermenti quraqlıq şəraitində bitkilərin metabolik uyğunlaşmasını dəstəkləyir, karbon və enerji balansını qoruyur, həmçinin quraqlıq stressinə davamlılığını artırır.

NADP-malik ferment (NADP-ME), fosfoenolpiruvat karboksilaza (PEPC), NADP-malik dehidrogenaz (NADP-MDH) C4 fotosintez yolunda CO₂-nin assimilyasiya prosesində iştirak edirlər. Su çatışmazlığı şəraitində buğdadada C4 fotosintez fermentlərinin (PEPC, NADP-ME, NADP-MDH və PPDk) aktivliyinin nəzərəcarpacaq dərəcədə artması Jia və həmmüəlifləri tərəfindən araşdırmalarda göstərilmişdir. Fermentlərin aktivlikləri yüksək olan genotiplərdə fotosintezin məhsuldarlığı, stressə davamlılıq və metabolik plastikliyi artır.

NAD-malat dehidrogenaza fermenti bitkilərdə Kebs tsiklinin (TCA) mühüm komponentlərindən biri olub, malatı oksaloasetata çevirməklə enerji mübadiləsində iştirak edir. Quraqlıq şəraitində fotosintez zəiflədiyi üçün NAD-MDH fermenti mitoxondrial tənəffüs prosesində ATP və NADH sintez edərək antioksidant fermentlərin fəaliyyətini gücləndirərək oksidləşdirici stresin qarşısını alır. NADP-Malic Dehydrogenase fermenti malatın oksidləşdirici dekarboksilləşməsini kataliz edərək piruvat, CO₂ və NADPH sintez edərək müxtəlif biosintetik proseslərdə karbon və enerji mübadiləsində, antioksidant sistemin fəaliyyətində mühüm funksiyaları yerinə yetirir.

Fosfoenolpiruvat karboksilaza (PEPC), əsasən C4 və CAM fotosintetik bitkilərində önəmli rol oynamasına baxmayaraq, C3 bitkilərdə – o cümlədən buğdadada – müxtəlif metabolik proseslərdə, xüsusən də

stres şəraitində tənzimləyici funksiya yerinə yetirir. Aspartat aminotransferaza (AAT), NADP-Malic Dehydrogenase (NADP-ME), Phosphoenolpyruvate Carboxylase (PEPC) və NAD-Malic Dehydrogenase (NAD-MDH) fermentləri azot və karbon mübadiləsində, osmoprotektor sintezində, enerji balansının qorunmasında və oksidləşdirici stresin azaldılmasında mühüm rol oynayır. AAT aktivliyi fenoloji mərhələlər üzrə dəyişmiş, ən yüksək göstəricilər Erythrosporum–100 (0.083; 0.130; 0.079 $\mu\text{mol}\cdot\text{mg protein}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) və Qobustan/Gaudio. NP2/35 (xüsusilə süd yetişmə mərhələsində 0.185 $\mu\text{mol}\cdot\text{mg protein}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) genotiplərində qeydə alınmışdır. NADP-ME aktivliyi Lider və 29th Sawyt N395. NP2/46 genotiplərində yüksək olmuş, Lider genotipi süd yetişmə mərhələsində 33.87 $\mu\text{mol}\cdot\text{mg protein}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ ilə fərqlənmişdir. PEPC aktivliyi ən yüksək mum yetişmə mərhələsində müşahidə edilmiş, 29th Sawyt N395. NP2/46 və Lütensens 76 genotiplərində müvafiq olaraq 2.9 və 2.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{mg protein}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ olmuşdur. NAD-MDH aktivliyi 29th Sawyt N395. NP2/46 və Qobustan/Qırmızıgül 1 NP2/9 genotiplərində yüksək, Lütensens 76-da isə mum yetişmə mərhələsində 13.9 $\mu\text{mol}\cdot\text{OA}\cdot\text{mg protein}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ ilə maksimal olmuşdur. Ümumilikdə, ferment aktivlikləri genotip və fenoloji mərhələlərə görə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş, yüksək göstəricilər quraqlığa qarşı metabolik uyğunlaşma və davamlılıq potensialını göstərmişdir.

Açar sözlər: yumşaq buğda, quraqlıq stressi, ferment aktivliyi, AAT, NADP-ME, PEPC, NAD-MDH

